

Una despesa plena de ciència: programació trimestral de Física y Química para 4º ESO

ANEXOS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS

UNIVERSITAT
JAUME·I

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària
Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i
Ensenyaments d'Idiomes

Especialitat: Física i química

Autor/a: María Inés Cabot Lujambio

Tutor/a: José Antonio Badenes March

Curs acadèmic: 2025/2026

¿Qué sabemos antes de empezar? - La ciencia escondida en la despensa

Nombre: _____

Imagen observada: _____

Pregunta

¿Dónde crees que aparece la Física y Química en este producto?

¿Qué sustancias o materiales reconoces?

¿Qué procesos pueden estar implicados en su producción?

¿Qué información de la etiqueta te genera dudas?

¿Qué fuente fiable consultarías para saber más y por qué la elegirías?

Respuesta inicial

Caja histórico-crítica. María la Judía: el baño María también tiene historia

Nombre: _____

Antes de que existieran los laboratorios modernos, ya había personas observando cómo cambiaba la materia al calentar, mezclar, separar o evaporar sustancias. Una de las figuras más citadas de la alquimia antigua es María la Judía, asociada a técnicas e instrumentos de trabajo con sustancias.

No se conservan textos escritos directamente por ella ni datos biográficos seguros. Su historia nos llega a través de referencias posteriores, y eso abre una pregunta importante: **¿quién queda registrado en la historia de la ciencia y quién aparece solo de forma fragmentaria?**

Su nombre se relaciona con el baño María, una forma de calentar suavemente que hoy también aparece en la cocina para fundir chocolate, preparar flanes o calentar una salsa sin quemarla. Es decir, una técnica que parece “de cocina” también nos habla de control de temperatura, cambios físicos y transformación de materiales.

Para pensar:

- ¿Qué tiene de científico calentar un alimento poco a poco y no directamente al fuego?
- ¿Por qué algunas personas aparecen menos en los relatos habituales de la ciencia?

GLOSARIO - La ciencia escondida en la despensa

Producto alimentario

Alimento o bebida que se consume con una composición, etiqueta, envase y condiciones de conservación.

Sustancia

Tipo de materia con composición definida y propiedades características, como agua, sal, azúcar o dióxido de carbono.

Mezcla

Combinación de dos o más sustancias que no están unidas químicamente, como una bebida, una salsa o una masa.

Ingrediente

Sustancia o mezcla que se usa para elaborar un producto alimentario y aparece en la lista de ingredientes.

Material

Tipo de materia usado para fabricar objetos o envases, como vidrio, plástico, cartón o metal.

Etiqueta

Información que acompaña a un producto y permite conocer ingredientes, alérgenos, conservación y valor nutricional.

Envase

Material o conjunto de materiales que contiene, protege, conserva y presenta un producto alimentario.

Proceso

Conjunto de operaciones que permiten elaborar, transformar, conservar, envasar o controlar un producto.

Conservación

Métodos que ayudan a mantener la seguridad y la calidad del alimento durante más tiempo.

Fuente fiable

Fuente en la que se identifica quién informa, con qué finalidad y en qué datos se basa.

Tarea profesional relacionada

Trabajo vinculado con analizar ingredientes, controlar la calidad, diseñar envases, conservar alimentos o comunicar información fiable.

Ficha de análisis - La ciencia escondida en un producto alimentario

Nombres integrantes equipo: _____

Producto alimentario: _____

Completar la ficha utilizando como referencia el producto o envase analizado, su etiqueta y el glosario de la situación. En cada apartado, registrar la respuesta acordada por el equipo y añadir una evidencia que la justifique, tomada del propio producto, de la etiqueta o de una característica observable del envase.

Apartado	Respuesta del equipo	Evidencia o justificación
Producto elegido		
Ingredientes declarados o componentes observables		
Sustancias, mezclas o materiales identificados		
Tipo de envase o material del envase		
Pistas sobre procesos de conservación		
Posibles transformaciones químicas o físicas relacionadas con el producto		
Variables de control que podrían ser importantes		
Relación con sostenibilidad o consumo responsable		
Profesión o tarea relacionada con el producto		

Ficha de revisión de fuentes y mensajes científicos - ¿Nos podemos fiar de esta información?

Nombres integrantes equipo: _____

Producto alimentario: _____

Comparar las dos fuentes proporcionadas por el profesorado sobre el producto trabajado. En cada apartado, identificar qué información aporta cada fuente, qué datos parecen fiables, qué afirmaciones generan dudas y qué evidencias permiten justificar la valoración realizada.

Apartado	Fuente 1	Fuente 2
Tipo de fuente: etiqueta, web institucional, publicidad, noticia, red social, etc.		
¿Quién publica la información?		
¿Qué información aporta sobre el producto o el tema?		
¿Aporta datos, evidencias o solo opiniones?		
¿Usa vocabulario científico correctamente?		
¿La fuente parece fiable? ¿Por qué?		
¿Qué información descartaríamos o pondríamos en duda?		
¿Qué información sí podríamos usar en nuestro trabajo?		

Mapa científico de la despensa: la ciencia escondida en un alimento

Nombres integrantes equipo: _____

Producto alimentario: _____

Elaborar en equipo un mapa visual sobre el producto alimentario trabajado. Usar la ficha del producto, las fuentes consultadas, el glosario de aula y la rúbrica. La información debe ser breve, clara y justificada.

Zona del mapa

Qué hay que incluir

1. Producto

Nombre, imagen o dibujo y tipo de alimento.

2. Materia e ingredientes

Ingredientes de la etiqueta y sustancias o mezclas reconocidas, como agua, sal, azúcar, dióxido de carbono o ácido cítrico.

3. Envase y materiales

Materiales presentes: plástico, vidrio, cartón, metal, aluminio u otros.

4. Procesos y cambios

Conservación, transformación, fermentación, oxidación, envasado, control de calidad o cambios físicos/químicos relacionados.

5. Pregunta científica

Una pregunta investigable desde Física y Química sobre el producto.

6. Fuente y mensaje revisado

Fuente fiable consultada y mensaje de etiqueta, publicidad o web que se revisa críticamente.

7. Concepto científico clave

Sustancia, mezcla, material, cambio físico, cambio químico, conservación, reacción, acidez, carbono, polímero u otro.

8. Profesión o tarea relacionada

Laboratorio, control de calidad, producción, seguridad alimentaria, diseño de envases, sostenibilidad o comunicación científica.

Ticket de salida individual “La ciencia escondida en la despensa”

Nombre: _____

Responde utilizando el vocabulario científico trabajado durante la situación de aprendizaje:

1. Al inicio pensaba que la Física y Química en un producto alimentario era...
2. Ahora entiendo que en un producto alimentario también puedo analizar...
3. Una fuente fiable me ayuda porque...
4. Una profesión o tarea relacionada con este producto podría ser...
5. Una duda que me queda para las siguientes situaciones es...

GLOSARIO - Del ingrediente al producto: química en transformación

Reacción química

Proceso en el que unas sustancias iniciales se transforman en sustancias nuevas.

Reactivos

Sustancias iniciales que participan en una reacción química.

Productos de reacción

Sustancias que se forman como resultado de una reacción química.

Evidencia de reacción

Cambio observable que puede indicar una reacción, como formación de gas, cambio de color, de temperatura o aparición de un precipitado.

Conservación de la materia

En una reacción química, los átomos no desaparecen ni se crean, solo se reorganizan.

Ecuación química

Representación simbólica de una reacción química.

Ajustar una ecuación

Colocar coeficientes para que haya el mismo número de átomos antes y después de la reacción.

Mol

Unidad que permite expresar la cantidad de sustancia.

Masa molar

Masa de 1 mol de una sustancia. Se expresa en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Transformación física

Cambio que modifica el estado, forma, tamaño, textura o temperatura sin formar sustancias nuevas.

Transformación química

Cambio en el que se forman sustancias nuevas, como en una fermentación, una oxidación o en algunas reacciones que ocurren durante la cocción.

Reacción exotérmica

Reacción que libera energía al entorno.

Reacción endotérmica

Reacción que absorbe energía del entorno.

Ficha inicial: ¿qué cambia en los alimentos?

Nombre: _____

Completa la tabla. No se busca acertar todo desde el inicio, sino pensar, predecir y justificar qué tipo de cambio podría estar ocurriendo.

Situación	¿Cambio físico o químico?	¿Qué creo que ocurrirá?	¿Por qué lo pienso?
Cortar una fruta en trozos			
Disolver azúcar en agua			
Fermentar una masa de pan			
Oxidación de una manzana cortada			
Mezclar bicarbonato con limón y observar formación de gas			
Calentar azúcar hasta caramelizar			

Ficha A de consolidación entre sesiones. Cambio físico y cambio químico

Nombre: _____

A1. Clasifico cambios en alimentos

Situación	¿Cambio físico o químico?	¿Qué creo que ocurrirá?	¿Por qué lo pienso?
Rallar queso			
Exprimir una naranja para obtener zumo			
Congelar zumo para hacer polos			
Fundir chocolate sin quemarlo			
Tostar pan			
Cocer un huevo			
Elaborar yogur a partir de leche			
Dorar una cebolla en una sartén			

A2. Justifico con vocabulario científico

Completa las frases:

1. En un cambio físico, la sustancia _____, pero no se forman sustancias nuevas.
2. En un cambio químico, los _____ se transforman en _____.
3. La formación de gas, el cambio de color o la variación de temperatura pueden ser _____ de una reacción química.
4. En una reacción química, la materia _____ porque los átomos no desaparecen, sino que se reorganizan.

A3. Elijo un ejemplo propio

Ejemplo alimentario elegido	¿Cambio físico o químico?	¿Qué creo que ocurrirá?	¿Por qué lo pienso?

Guía experimental POE: ¿cómo actúan los impulsores alimentarios?

Nombres integrantes equipo: _____

Objetivo de la experiencia: Observar una transformación química en microescala a partir de la reacción entre vinagre y bicarbonato sódico, registrando evidencias macroscópicas y relacionándolas con la posible formación de nuevas sustancias.

Normas de seguridad: Se trabaja en microescala, con cantidades pequeñas, material limitado y supervisión docente. No se prueban ni se ingieren las sustancias utilizadas durante la experiencia. No se debe cerrar el tubo de ensayo durante la reacción.

Roles del equipo:

Rol	Función
Coordinación	Organiza los turnos de trabajo y comprueba que el equipo siga el procedimiento.
Manipulación	Mide y añade las sustancias siguiendo las indicaciones de seguridad.
Registro	Anota las predicciones, observaciones, evidencias y conclusiones del equipo.
Seguridad	Comprueba que se usan correctamente los materiales.
Portavocía	Expone brevemente los resultados del equipo en la puesta en común.

Materiales de laboratorio por equipo: Tubo de ensayo, gradilla, espátula, pipeta Pasteur o cuentagotas, probeta de 10 mL, vidrio de reloj o cápsula de pesada, papel absorbente y gafas de seguridad.

Sustancias por equipo: 0,5 g de bicarbonato sódico y 5 mL de vinagre comercial.

Procedimiento experimental:

1. Colocar el tubo de ensayo en la gradilla.
2. Medir 5 mL de vinagre comercial con la probeta y verterlo en el tubo de ensayo.
3. Tomar aproximadamente 0,5 g de bicarbonato sódico con la espátula, usando un vidrio de reloj o cápsula de pesada como soporte.
4. Añadir el bicarbonato sódico al tubo de ensayo y observar la reacción sin agitar bruscamente.
5. Registrar las evidencias observadas en el registro POE.
6. Limpiar el material y la mesa de trabajo siguiendo las indicaciones del profesorado.

Registro POE del equipo. Contesta en tu cuaderno de laboratorio:

Predicción. ¿Qué creemos que ocurrirá?

Justificación inicial. ¿Por qué lo pensamos?

Observación. ¿Qué cambios vemos, medimos o registramos?

Evidencias. ¿Hay gas, color, temperatura, textura u otro cambio?

Explicación inicial. ¿Qué sustancias podrían actuar como reactivos?

Conclusión provisional. ¿Parece cambio físico o químico? ¿Por qué?

Esquema POE: antes, durante y después del modelo de impulsor alimentario

Nombres integrantes equipo: _____

Completar el esquema a partir de la experiencia con vinagre y bicarbonato de sodio. Observar qué ocurre antes, durante y después de la reacción, y separar tres aspectos: lo que se ve directamente, las sustancias que se identifican y la explicación química del equipo. Justificar la explicación con evidencias de la práctica.

Momento	¿Qué observo?	¿Qué sustancias hay? ¿Ácido o base?	¿Cómo lo explico químicamente?
Antes			
Durante			
Después			

Ficha de ajuste y comprobación de ecuaciones

Nombre: _____

1. Recordatorio rápido

Situación	Explicación
Reactivos	Sustancias iniciales de la reacción.
Productos	Sustancias que se forman.
Coeficientes	Números que se colocan delante de las fórmulas para ajustar la ecuación.
Subíndices	Números pequeños dentro de la fórmula. No se cambian al ajustar.
Conservación de la materia	Debe haber el mismo número de átomos de cada elemento en reactivos y productos.

2. Ejemplo guiado

Descomposición del agua oxigenada por acción de enzimas presentes en algunos alimentos, como la patata. Ecuación sin ajustar: $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$

Elemento	Reactivos	Productos	¿Qué hay que ajustar?
H	2	2	Está conservado inicialmente.
O	2	3	Hay más oxígeno en productos que en reactivos.

Ecuación ajustada: $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$. Interpretación:
dos moléculas de agua oxigenada se transforman en dos moléculas de agua y una molécula de oxígeno.

Ficha de ajuste y comprobación de ecuaciones

Nombre: _____

3. Ajuste y comprobación paso a paso

Ajusta la ecuación cuando sea necesario. Si ya está ajustada, comprueba la conservación de los átomos y escribe "ya ajustada" en la última columna.

1. Descomposición del agua oxigenada por catalasa presente en patata

2. Gasificación con ácido láctico y bicarbonato

3. Reacción entre crémor tártaro y bicarbonato en impulsor químico

4. Descomposición del bicarbonato amónico usado en productos horneados

5. Oxidación de la vitamina C

6. Neutralización del ácido acético del vinagre

7. Carbonatación de agua de cal en un ensayo de detección de CO_2

8. Formación de lactato cálcico en preparaciones alimentarias

Ficha de ajuste y comprobación de ecuaciones

Nombre: _____

4. Comprobación de conservación

Elige tres ecuaciones de la tabla anterior y comprueba si, después de ajustarlas o verificar que ya están ajustadas, se conserva el número de átomos.

Ecuación elegida		¿Están conservados?
	Comprobación de átomos	

5. Interpretación química

Elige una reacción ajustada y responde:

Pregunta	Respuesta
¿Qué reactivos aparecen?	
¿Qué productos se forman?	
¿Qué coeficientes has utilizado?	
¿Qué evidencia observable podría aparecer?	
¿Con qué proceso alimentario se relaciona?	
¿Cómo se cumple la conservación de la materia?	

6. Última idea clave

Completa la frase:

Ajustar una ecuación química no significa cambiar las sustancias, sino representar que

_____.

Ficha B de consolidación entre sesiones. Conservación de la materia y ajuste de ecuaciones

Nombre: _____

B1. Reglas básicas para ajustar

Marca con una X.

Afirmación	Correcta	Incorrecta
Al ajustar una ecuación se pueden cambiar los coeficientes.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Al ajustar una ecuación se pueden cambiar los subíndices de una fórmula.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Los átomos deben conservarse en reactivos y productos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ajustar una ecuación sirve para representar la conservación de la materia.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B2. Compruebo una reacción alimentaria ya ajustada

Reacción del bicarbonato con ácido acético, presente en el vinagre:

Elemento	Átomos en reactivos	Átomos en productos	¿Está conservado?
Na	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
O	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Explicación breve: ¿Qué significa que la materia se conserva en esta reacción?

Ficha B de consolidación entre sesiones. Conservación de la materia y ajuste de ecuaciones

Nombre: _____

B3. Ajusto reacciones vinculadas con alimentos

1. Fermentación alcohólica de azúcares

2. Fermentación láctica

3. Respiración/oxidación de glucosa

4. Descomposición térmica del bicarbonato en horneado

5. Oxidación del etanol a ácido acético en vinagre

6. Hidrólisis de sacarosa

B4. Explico una reacción ajustada

Elige una reacción de la tabla anterior y responde.

Pregunta

Respuesta inicial

¿Qué reactivos aparecen?

¿Qué productos se forman?

¿Qué coeficientes has usado?

¿Cómo se observa la conservación de la materia?

¿Con qué proceso alimentario se relaciona?

Ficha de resolución cuantitativa guiada de problemas masa-masa

Nombre: _____

1. Pasos para resolver un problema masa-masa

Paso	Qué hago
1. Leo el problema	Identifico qué sustancia me dan y qué sustancia me piden.
2. Uso la ecuación ajustada	Compruebo la relación entre reactivos y productos.
3. Anoto las masas de referencia	Uso las masas que aparecen en el enunciado o en la tabla.
4. Planteo la proporción	Relaciono la masa conocida con la masa que quiero calcular.
5. Interpreto el resultado	Explico qué significa el resultado en el proceso alimentario.

2. Ejemplo guiado

Detección de CO₂ producido en una fermentación: Cuando una fermentación libera CO₂, este gas puede detectarse al hacerlo pasar por agua de cal, porque se forma carbonato cálcico sólido.

Ecuación ajustada: $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Relación de masas de referencia:

- CO₂ 44 g
- CaCO₃ 100 g

Problema: Si en una fermentación se producen 2,2 g de CO₂, ¿qué masa de CaCO₃ podría formarse?

Paso	Desarrollo
Sustancia conocida	
Sustancia que quiero calcular	
Relación de masas	44 g de CO ₂ producen 100 g de CaCO ₃
Proporción planteada	
Resultado con unidad	
Interpretación	

Nombre: _____

3. Problemas guiados

Ejercicio 1. Neutralización del ácido acético del vinagre

En el análisis de un vinagre puede neutralizarse el ácido acético con hidróxido de sodio.

Ecuación ajustada: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O}$

Relación de masas de referencia: $\text{CH}_3\text{COOH}: 60 \text{ g} \cdot \text{NaOH}: 40 \text{ g}$

Problema: Si una muestra contiene 6,0 g de ácido acético, ¿qué masa de NaOH se necesitaría para neutralizarlo?

Paso

Sustancia conocida

Sustancia que quiero calcular

Relación de masas

Proporción planteada

Resultado con unidad

Interpretación

Desarrollo

Ejercicio 2. Oxidación de vitamina C

La vitamina C puede oxidarse cuando algunos alimentos se exponen al aire.

Ecuación ajustada: $2 \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2 \text{H}_2\text{O}$

Relación de masas de referencia: $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 \text{ } 176 \text{ g} \cdot \text{O}_2 \text{ } 16 \text{ g}$

Problema: Si se oxidan 17,6 g de vitamina C, ¿qué masa de O_2 se consume?

Paso

Sustancia conocida

Sustancia que quiero calcular

Relación de masas

Proporción planteada

Resultado con unidad

Interpretación

Desarrollo

4. Para terminar

Responde con una frase breve.

¿Por qué es necesario que la ecuación esté ajustada antes de hacer cálculos?

¿Qué significa que el resultado tenga unidad?

¿Qué relación hay entre el cálculo realizado y el proceso alimentario descrito?

Ficha C de consolidación entre sesiones. Mol y masa molar

Nombre: _____

C1. Calculo masas molares

Masas atómicas aproximadas para esta ficha:

H = 1 g·mol⁻¹ · C = 12 g·mol⁻¹ · O = 16 g·mol⁻¹ · Na = 23 g·mol⁻¹ · Ca = 40 g·mol⁻¹

Sustancia	Fórmula	Proceso alimentario relacionado	Masa molar
Dióxido de carbono	CO ₂	Fermentación, gasificación, horneado	
Agua	H ₂ O	Muchas transformaciones alimentarias	
Bicarbonato sódico	NaHCO ₃	Gasificación y horneado	
Glucosa	C ₆ H ₁₂ O ₆	Fermentación y respiración celular	
Etanol	C ₂ H ₅ OH	Fermentación alcohólica	
Ácido láctico	C ₃ H ₆ O ₃	Fermentación láctica	
Ácido acético	CH ₃ COOH	Vinagre	
Ácido cítrico	C ₆ H ₈ O ₇	Limón y acidulantes alimentarios	
Carbonato cálcico	CaCO ₃	Cáscara de huevo	

C2. Paso de masa a mol

Sustancia	Masa dada	Masa molar	Cantidad de sustancia
NaHCO ₃	4,2 g	84 g·mol ⁻¹	
CO ₂	2,2 g	44 g·mol ⁻¹	
Glucosa	9,0 g	180 g·mol ⁻¹	
Etanol	4,6 g	46 g·mol ⁻¹	
Ácido láctico	9,0 g	90 g·mol ⁻¹	

Ficha C de consolidación entre sesiones. Mol y masa molar

Nombre: _____

C3. Cálculos guiados con reacciones alimentarias

Ejercicio 1. Fermentación alcohólica

Datos: Masa molar de la glucosa = $180 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ / Masa molar del CO_2 = $44 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ / Masa molar del etanol = $46 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

Paso	Desarrollo
Masa de glucosa considerada	18,0 g
Mol de glucosa	
Mol de CO_2 formados	
Masa de CO_2 formada	
Mol de etanol formados	
Masa de etanol formada	
Relación con panificación	

Ejercicio 2. Descomposición del bicarbonato en horneado

Datos: • Masa molar del $NaHCO_3$ = $84 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ / • Masa molar del CO_2 = $44 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

Paso	Desarrollo
Masa de $NaHCO_3$ considerada	8,4 g
Mol de $NaHCO_3$	
Relación molar $NaHCO_3$ - CO_2	
Mol de CO_2 formados	
Masa de CO_2 formada	
Relación con el aumento de volumen en masas	

C4. Cierre conceptual

Responde con una frase breve:

1. ¿Por qué el mol ayuda a interpretar cuánta materia se transforma en una reacción química?
2. ¿Por qué no basta con mirar solo las masas de reactivos y productos?
3. ¿Qué relación hay entre una ecuación ajustada y un cálculo masa-masa?

Ficha de reacciones exotérmicas y endotérmicas en la industria alimentaria

Nombre: _____

1. Recordatorio rápido

Situación	Explicación
Reacción exotérmica	Libera energía al entorno. En una experiencia, puede observarse aumento de temperatura.
Reacción endotérmica	Absorbe energía del entorno. En una experiencia, puede observarse descenso de temperatura.
Entorno	Todo lo que rodea al sistema que reacciona, como el vaso, el aire o el agua próxima.
Sistema	Sustancias que participan directamente en la reacción o proceso estudiado.

2. Predicción inicial

Antes de analizar los datos, clasifica cada caso.

Caso vinculado con alimentación	¿Creo que libera o absorbe energía?	Justificación inicial
Fermentación de una masa de pan		
Bolsa autocalentable para comida preparada		
Descomposición del bicarbonato durante el horneado		
Oxidación de componentes alimentarios expuestos al aire		
Reacción efervescente entre ácido alimentario y bicarbonato		

Ficha de reacciones exotérmicas y endotérmicas en la industria alimentaria

Nombre: _____

3. Análisis de casos y datos de temperatura

Observa los datos y completa la interpretación.

Caso	Temperatura inicial	Temperatura final	¿Sube o baja?	Tipo de proceso	Interpretación
A. Levadura y azúcar en agua templada	25 °C	29 °C			
B. Mezcla efervescente de ácido cítrico y bicarbonato	22 °C	18 °C			
C. Descomposición térmica del bicarbonato en horneado	Requiere calor	Requiere calor			
D. Oxidación lenta en alimentos expuestos al aire	Cambio térmico poco apreciable	Cambio térmico poco apreciable			

4. Reacciones o procesos de referencia

Caso	Ecuación o descripción	Relación con alimentación
Fermentación alcohólica	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2 C_2H_5OH + 2 CO_2$	
Comida autocalentable	$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$	
Efervescencia alimentaria	Ácido alimentario + bicarbonato \rightarrow sal + CO_2 + H_2O	
Descomposición del bicarbonato	$2 NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O$	
Oxidación de alimentos	Sustancias del alimento + $O_2 \rightarrow$ sustancias oxidadas	

Ficha de reacciones exotérmicas y endotérmicas en la industria alimentaria

Nombre: _____

5. Clasificación razonada

Elegir tres casos de los analizados y justificar la clasificación usando una evidencia, que puede ser un aumento o descenso de temperatura, la necesidad de aporte de calor o una observación del proceso.

Caso elegido	Evidencia usada	Exotérmico o endotérmico	Justificación
	Temperatura / necesidad de calor / observación		
	Temperatura / necesidad de calor / observación		
	Temperatura / necesidad de calor / observación		

6. Relación con el informe experimental

Toma la transformación alimentaria que estás trabajando en el informe y responde.

Pregunta	Respuesta
¿Qué transformación alimentaria estás analizando?	
¿Qué evidencias observaste en la experiencia?	
¿Hay cambio de temperatura o necesidad de aporte de energía?	
¿La clasificarías como exotérmica, endotérmica o no concluyente?	
¿Qué dato adicional necesitarías para justificarlo mejor?	

7. Síntesis final: energía y evidencias

Responde con una frase breve:

- Una reacción exotérmica libera energía al _____.
- Una reacción endotérmica absorbe energía del _____.
- Un aumento de temperatura puede indicar que el proceso es _____.
- Un descenso de temperatura puede indicar que el proceso es _____.
- Para clasificar una reacción no basta con “notar calor o frío”, también hay que observar _____.

Ficha D de consolidación entre sesiones. Preparación de la explicación final del informe

Nombre: _____

D1. Elijo la transformación alimentaria que voy a explicar

Elemento	Respuesta
Transformación elegida	
Proceso alimentario relacionado	
¿Es cambio físico o químico?	
Evidencias observables	

D2. Organizo la explicación química

Apartado	Borrador
Pregunta investigable	
Hipótesis	
Reactivos y función ácido-base	
Productos principales	
Ecuación o representación utilizada	
Cálculo guiado que puedo incluir	
Cambio energético asociado	
Relación con un proceso alimentario real	

D3. Reviso antes de entregar el informe

Elemento	Sí	Tengo que mejorarlo
¿He separado observaciones de explicación química?		
¿He identificado reactivos y productos cuando procede?		
¿La ecuación está ajustada o la representación es coherente?		
¿El cálculo tiene datos, pasos y unidades?		
¿He explicado si hay liberación o absorción de energía?		
¿He relacionado la transformación con un proceso alimentario real?		
¿He usado vocabulario científico del glosario?		

“Reacción entre vinagre y bicarbonato sódico como modelo de impulsor alimentario”**1. Datos generales:**

1. Título del informe:
2. Transformación química estudiada:
3. Proceso o aplicación alimentaria relacionada:
4. Integrantes del equipo:
5. Fecha:

2. Pregunta investigable:

¿Qué queremos investigar?

3. Hipótesis:

¿Qué creemos que ocurrirá? ¿Por qué?

4. Materiales

Indica los ingredientes, sustancias y materiales utilizados.

5. Procedimiento

Describe los pasos realizados de forma ordenada.

6. Observaciones

Describe solo lo que se observa, mide o registra. No incluyas todavía la explicación química.

- Antes de la transformación:
- Durante la transformación:
- Después de la transformación:

Evidencias observadas:

- Formación de gas
- Cambio de color
- Cambio de temperatura
- Cambio de textura
- Aparición de sólido o precipitado
- Otro cambio: _____

“Reacción entre vinagre y bicarbonato sódico como modelo de impulsor alimentario”**7. Interpretación química:**

Explica la transformación usando vocabulario científico.

- ¿Es un cambio físico o químico? Justifica la respuesta.
- Reactivos identificados:
- Productos identificados:
- Identificación del ácido y de la base:

8. Ecuación química o representación de la transformación

- Ecuación sin ajustar:
- Ecuación ajustada:

9. Cálculo guiado

Incluye un cálculo sencillo relacionado con la transformación estudiada.

- Datos utilizados:
- Relación química empleada:
- Operaciones:
- Resultado con unidad:
- Interpretación del resultado:

10. Energía en la transformación

- ¿Se observa cambio de temperatura o necesidad de aporte de energía?
- ¿La transformación puede considerarse exotérmica, endotérmica o no concluyente con los datos disponibles?
- Justificación:

“Reacción entre vinagre y bicarbonato sódico como modelo de impulsor alimentario”

11. Relación con un proceso o aplicación alimentaria real

Explica con qué proceso alimentario se relaciona la transformación estudiada.

Perfil profesional relacionado:

- Laboratorio
- Calidad
- Producción
- I+D
- Seguridad alimentaria
- Control de procesos
- Otro: _____

12. Conclusión

Responde a la pregunta inicial usando las observaciones y la interpretación química. Valora si la hipótesis inicial se confirma, se modifica o no puede comprobarse completamente con los datos obtenidos, y explica qué evidencia apoya tu respuesta.

13. Revisión antes de entregar

Elemento	Sí	Tengo que mejorarlo
La pregunta y la hipótesis son claras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El procedimiento está ordenado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Las observaciones están separadas de la explicación.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se identifican reactivos y productos cuando procede.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La ecuación o representación es coherente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
El cálculo incluye datos, pasos y unidades.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se interpreta el cambio energético.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se relaciona con un proceso o aplicación alimentaria real.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se utiliza vocabulario científico adecuado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autoevaluación del informe experimental

Pregunta de autoevaluación	Sí	Parcial	No
He contribuido al informe experimental aportando ideas, cálculos, observaciones o revisiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprendo qué ocurrió en la reacción entre vinagre y bicarbonato sódico.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sé diferenciar las observaciones de la explicación química.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Puedo identificar reactivos y productos en la reacción trabajada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entiendo para qué sirve ajustar una ecuación química.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comprendo si la reacción libera o absorbe energía y puedo justificarlo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relaciono la formación de gas con la función de un impulsor alimentario.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sé qué parte del informe necesitaría mejorar si tuviera más tiempo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Respuesta breve:

Lo que mejor he entendido de esta situación de aprendizaje es:

Lo que más me ha costado es:

Una mejora concreta que haría en el informe es:

GLOSARIO - Medir para decidir: química y control de alimentos

Muestra

Parte de un alimento o producto que se analiza para obtener información sobre sus características.

Parámetro de control

Magnitud o característica que se mide para seguir un proceso o valorar un producto, como pH, acidez, temperatura o color.

pH

Medida que indica si una disolución es ácida, neutra o básica.

Acidez

Característica relacionada con la presencia de sustancias ácidas en una muestra.

Base

Sustancia con comportamiento básico que puede neutralizar un ácido.

Neutralización

Reacción entre un ácido y una base en la que ambos se consumen total o parcialmente y se forman nuevas sustancias. El pH final no tiene por qué ser neutro.

Oxidación

Transformación química que puede modificar el color, olor, sabor o calidad de algunos alimentos.

Dato

Valor obtenido en una medición o proporcionado en una tabla.

Observación

Información que se aprecia directamente, como color, gas, olor o cambio visible.

Interpretación

Explicación científica elaborada a partir de datos u observaciones.

Correlación

Relación entre dos variables que cambian de forma asociada.

Causalidad

Relación en la que una variable provoca un cambio en otra.

Criterio de control

Valor, rango o condición que se usa para decidir si un resultado es aceptable o requiere revisión.

Decisión técnica

Recomendación justificada a partir de datos, observaciones y criterios científicos.

Misión de obrador. El obrador necesita decidir: caso de control alimentario

Nombre integrantes equipo: _____

Hoy su equipo forma parte del control técnico de un pequeño obrador escolar. En cada mesa hay un producto o proceso alimentario con un problema que debe revisarse antes de continuar. Su misión es analizar los datos del caso y tomar una decisión provisional:

Decisión posible	Cuándo tendría sentido
Seguir con el proceso	Los datos parecen adecuados y no muestran problemas claros.
Repetir la medición	Hay un dato extraño, dudoso o poco coherente.
Modificar una condición	Los datos indican que algo debe ajustarse: cantidad, tiempo, temperatura, conservación o proporción.
Pedir más información	Los datos no son suficientes para decidir con seguridad.

No se trata de certificar la seguridad real de un alimento. Se trata de practicar cómo trabaja un equipo técnico cuando necesita observar, comparar, interpretar datos y justificar una decisión.

Al final de la sesión, cada equipo entregará su hoja de decisión técnica inicial.

Caso A. Manzana cortada para una degustación escolar

El obrador va a preparar vasos de fruta cortada para una degustación. El problema es que la manzana se oscurece cuando pasa un rato cortada. Se prueban tres condiciones durante 20 minutos.

Muestra	Condición	Resultado observado
1	Manzana al aire	Se oscurece mucho
2	Manzana con unas gotas de limón	Se oscurece poco
3	Manzana en frío	Se oscurece de forma intermedia

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué condición recomendarían para reducir el oscurecimiento de la manzana antes de servirla?

Caso B. Bebida efervescente de limón

El obrador prepara una bebida efervescente con zumo de limón y bicarbonato sódico para una feria científica. Se quiere conseguir formación de gas, pero sin que quede bicarbonato visible en el fondo.

Prueba	Cantidad de bicarbonato añadida	Resultado observado
1	Muy poca cantidad	Se forman pocas burbujas
2	Cantidad intermedia	Se forman burbujas y no queda sólido visible
3	Mucha cantidad	Se forman muchas burbujas al inicio, pero queda sólido visible

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué prueba parece más adecuada? ¿Conviene repetir la prueba o modificar la cantidad de bicarbonato?

Caso C. Magdalenas con impulsor químico

El obrador está probando una receta de magdalenas. Quiere que la masa aumente de volumen y quede aireada, pero sin restos visibles del impulsor químico.

Prueba	Condición de la receta	Resultado observado
1	Sin impulsor químico	La masa queda baja y compacta
2	Con cantidad indicada de impulsor	La masa aumenta de volumen y queda aireada
3	Con exceso de impulsor	La masa sube de forma irregular y presenta una textura gruesa

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué condición parece más adecuada para continuar la receta? ¿Qué dato justifica su decisión?

Caso D. Cobertura de fruta para un postre

El obrador prepara una cobertura de fruta para decorar un postre. Quiere que tenga una textura estable: ni demasiado líquida ni demasiado dura.

Prueba	Cantidad de gelificante	Resultado observado
1	Baja	La cobertura queda líquida
2	Intermedia	La cobertura mantiene la forma
3	Alta	La cobertura queda demasiado firme

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué prueba elegirían para continuar? ¿Qué dato les ayuda a justificarlo?

Caso E. Yogur bebible de obrador escolar simulado

El obrador compara tres muestras de yogur bebible. Quiere comprobar si todas tienen una acidez parecida antes de continuar con el proceso.

Muestra	pH
1	4,2
2	4,3
3	5,1

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Todas las muestras parecen similares?
¿Qué harían con la muestra 3: continuar, repetir la medición o revisar el proceso?

Hoja de decisión técnica inicial

Apartado	Respuesta del equipo
1. Producto o proceso del caso	
2. Problema que debe resolver el equipo	
3. Dato u observación más importante	
4. Variable que se está controlando	
5. Qué puede indicar ese dato	
6. Decisión provisional del equipo	<input type="checkbox"/> Seguir con el proceso <input type="checkbox"/> Repetir la medición <input type="checkbox"/> Modificar una condición <input type="checkbox"/> Pedir más información
7. Justificación de la decisión	
8. Qué dato faltaría para decidir mejor	

Ficha "Medir pH para interpretar un producto alimentario"

Nombre integrantes equipo: _____

Objetivo: Medir o interpretar el pH de muestras seguras y relacionar el resultado con una situación de control alimentario.

Muestras posibles: Agua · Zumo · Yogur · Vinagre diluido · Disolución diluida de bicarbonato · Datos simulados proporcionados por el profesorado.

Apoyo visual: escala de pH para interpretar si una muestra es ácida, neutra o básica

Registro de resultados:

Muestra	pH medido	Ácida/básica /neutra	Interpretación inicial

Preguntas guía:

1. ¿Qué muestra presenta mayor acidez?
2. ¿Qué dato permite justificarlo?
3. ¿El pH por sí solo permite tomar una decisión definitiva?
4. ¿Qué otra variable convendría controlar?

Misión. Ajustar una bebida efervescente: ¿hay demasiado bicarbonato?

Nombre integrantes equipo: _____

En el obrador escolar se está preparando una bebida efervescente de limón para una feria científica.

Para que se formen burbujas, se mezcla zumo de limón con bicarbonato sódico. El equipo debe analizar los datos de pH y las observaciones para decidir qué prueba parece más adecuada, cuál habría que repetir y cuál indica que se ha añadido demasiado bicarbonato. El producto no se va a consumir. Es una simulación escolar para interpretar acidez, basicidad y neutralización.

Datos del caso:

Prueba	Mezcla realizada	pH medido	Interpretación inicial
1	Zumo de limón sin bicarbonato	2,5	No hay burbujas
2	Zumo de limón + poco bicarbonato	3,5	Se forman pocas burbujas
3	Zumo de limón + bicarbonato intermedio	5,0	Se forman burbujas y no queda sólido visible
4	Zumo de limón + exceso de bicarbonato	8,0	Hay burbujeo inicial y queda sólido visible

Análisis guiado:

Apartado	Respuesta del equipo
¿Qué sustancia actúa como ácido?	
¿Qué sustancia actúa como base?	
¿Qué prueba tiene el medio más ácido?	
¿Qué prueba muestra exceso de bicarbonato? ¿Qué dato lo indica?	
¿La neutralización ayuda a explicar lo que ocurre?	Sí / No / Parcialmente
¿Qué prueba elegirían para continuar la simulación?	
¿Qué prueba repetirían o modificarían? ¿Por qué?	
6. Decisión provisional del equipo	<input type="checkbox"/> Seguir con alguna prueba <input type="checkbox"/> Repetir una medición <input type="checkbox"/> Modificar cantidad de bicarbonato <input type="checkbox"/> Pedir más información

Misión. Operación manzana: ¿cómo evitamos que se oscurezca?

Nombre integrantes equipo: _____

En el obrador escolar se van a preparar vasos de fruta cortada para una degustación. El problema es que algunas frutas, como la manzana, pueden oscurecerse cuando pasan un rato cortadas. Su equipo

Registro de observaciones:

Muestra	Condición de conservación	Variable que cambia	Posible explicación
A	Manzana al aire		
B	Manzana con limón		
C	Manzana en frío		

Decisión del equipo:

- Recomendamos dejar la fruta al aire.
- Recomendamos usar ácido alimentario, como limón.
- Recomendamos conservar en frío o proteger con envase.
- Necesitamos repetir la comparación antes de decidir.

Preguntas guía:

1. ¿Qué muestra presenta más cambio visible?
2. ¿Qué condición parece reducir mejor el oscurecimiento?
3. ¿Qué variable se está comparando en cada muestra?
4. ¿Los datos demuestran una causa segura o solo sugieren una posible relación?
5. ¿Qué condición recomendaría el equipo para reducir el deterioro visible? Justificad la respuesta con una observación.

Frases de ayuda:

- “La muestra que presenta más cambio visible es...”
- “La condición que parece reducir el oscurecimiento es...”
- “La variable que cambia entre las muestras es...”
- “No podemos asegurar completamente que..., porque...”
- “La decisión más prudente sería...”

Misión. Yogur en control: ¿cómo se forma el ácido láctico?

Nombre integrantes equipo: _____

En el obrador escolar se está revisando un proceso de elaboración de yogur. Durante la fermentación láctica, algunas bacterias transforman azúcares sencillos en ácido láctico, una sustancia relacionada con la acidez característica del yogur. Su equipo debe interpretar una ecuación química sencilla para comprobar si está ajustada y entender qué proporción hay entre la glucosa que se transforma y el ácido láctico que se forma. El objetivo no es elaborar yogur ni certificar su seguridad, sino usar una reacción alimentaria real como modelo para practicar ajuste de ecuaciones, conservación de la materia e interpretación de proporciones.

1. Reacción de referencia

La reacción simplificada de fermentación láctica de la glucosa es: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_3H_6O_3$

Sustancia

Nombre o función en el caso

$C_6H_{12}O_6$

Glucosa, azúcar sencillo

$C_3H_6O_3$

Ácido láctico, relacionado con la acidez del yogur

2. Ajustamos la ecuación Completa el coeficiente que falta: $___ C_6H_{12}O_6 \rightarrow ___ C_3H_6O_3$
Comprueba el número de átomos:

Elemento	Átomos en los reactivos	Átomos en los productos	¿Coinciden?
C			Sí / No
H			Sí / No
O			Sí / No

3. Interpretamos la proporción

Cuando la ecuación está ajustada, indica que:

Por cada _____ mol de glucosa, se forman _____ moles de ácido láctico.

¿Qué significa esto en el proceso del yogur?

Misión. Yogur en control: ¿cómo se forma el ácido láctico?

Nombre integrantes equipo: _____

4. Aplicamos la proporción al caso del obrador

El obrador compara tres pruebas de fermentación.

Prueba	Situación observada	Interpretación posible
A	El yogur queda poco ácido	Puede haberse formado poco ácido láctico
B	El yogur presenta acidez adecuada	Puede haberse formado una cantidad adecuada de ácido láctico
C	El yogur queda demasiado ácido	Puede haberse formado demasiado ácido láctico o haberse alargado el proceso

Preguntas guía

1. ¿Qué sustancia se transforma en la reacción?
2. ¿Qué sustancia se forma?
3. ¿Qué prueba parece más adecuada para continuar el proceso?
4. ¿Cómo ayuda la ecuación ajustada a interpretar la proporción entre glucosa y ácido láctico?
5. ¿Qué condición podría modificarse si el yogur queda demasiado ácido?

5. Decisión del equipo

Marcamos una opción:

- Seguir con la prueba A.
- Seguir con la prueba B.
- Seguir con la prueba C.
- Repetir la prueba antes de decidir.

Justificación de la decisión:

Frases de ayuda:

- “La ecuación ajustada indica que...”
- “Por cada mol de glucosa...”
- “El ácido láctico se relaciona con...”
- “La prueba más adecuada parece ser...”
- “Sería necesario modificar el proceso si...”

Misión. Zumo en revisión: ¿cuánta vitamina C indica el dato?

Nombre integrantes equipo: _____

En el obrador escolar se comparan muestras de zumo. Una de ellas ha estado más tiempo expuesta al aire y se quiere estimar si conserva una cantidad suficiente de vitamina C. Para hacer el control se usa una reacción química proporcionada por el profesorado. Vuestra misión es resolver un cálculo masa-masa sencillo y explicar qué significa el resultado para el control del producto. No se trata de certificar la calidad real de un alimento, sino de practicar cómo se usa una ecuación química para interpretar un dato de control.

1. Reacción de referencia

La vitamina C, también llamada ácido ascórbico, puede reaccionar con yodo según la ecuación:

Sustancia

Nombre o función en el caso

Vitamina C

Reactivo usado para estimar la vitamina C

Producto oxidado de la vitamina C

Producto de la reacción

La ecuación indica que: 1 mol de vitamina C reacciona con 1 mol de I_2 .

2. Datos del caso

En una prueba de control se observa que han reaccionado 0,127 g de I_2 .

Dato

Valor

Masa molar de la vitamina C

176 g·mol⁻¹

Masa molar del yodo

254 g·mol⁻¹

Masa de I_2 que ha reaccionado

0,127 g

Pregunta del caso: ¿Qué masa de vitamina C corresponde a esa cantidad de yodo reaccionado?

3. Plantilla de resolución

Paso

Respuesta del equipo

Datos del problema

Incógnita

Ecuación ajustada

Relación de proporción

Cálculo con unidades

Resultado final

Interpretación del resultado

Nombre integrantes equipo: _____

4. Ayuda para resolver

1. Calcula los moles de I_2 : $n = \text{masa} / \text{masa molar}$
2. Usa la proporción de la ecuación: 1 mol de I_2 reacciona con 1 mol de vitamina C
3. Calcula la masa de vitamina C: $\text{masa} = n \cdot \text{masa molar}$

5. Decisión del equipo

Marcamos una opción:

- El dato indica una cantidad suficiente de vitamina C.
- El dato indica una cantidad baja de vitamina C.
- Hay que repetir la medición antes de decidir.
- No se puede interpretar el resultado sin más información.

Justificación de la decisión:

Recordatorio

No basta con obtener un número. El resultado debe relacionarse con el caso: cantidad suficiente, cantidad insuficiente, posible desviación o necesidad de revisar el proceso.

Misión. Sala de control: ¿qué lote se desvía y qué deberíamos hacer?

Nombre integrantes equipo: _____

Hoy su equipo entra en la sala de control del obrador escolar. Han llegado varios resultados de producción y hay que decidir si el producto puede continuar, si es necesario repetir una medición o si debe corregirse alguna condición del proceso. Cada equipo recibe una tarjeta de caso con tres lotes del mismo producto. Su misión es comparar los datos, detectar posibles desviaciones y justificar una decisión técnica a partir de las evidencias disponibles. La finalidad de la actividad no es certificar la seguridad real de un alimento, sino practicar cómo se analizan datos de control en Física y Química: observar, comparar, interpretar, detectar desviaciones y tomar decisiones fundamentadas.

Cuadro de análisis de datos y decisión técnica

Después de leer la tarjeta de caso, completar este cuadro:

Apartado	Respuesta del equipo
1. ¿Qué producto o proceso analiza su caso?	
2. ¿Qué variable se está controlando?	
3. ¿Qué lote parece más adecuado?	
4. ¿Qué lote se desvía más?	
5. ¿Qué dato u observación justifica esa desviación?	
6. ¿Qué patrón se observa en los datos?	
7. ¿Los datos demuestran una causa segura o solo sugieren una relación?	
8. ¿Qué explicación química o fisicoquímica puede proponerse?	
9. ¿Qué decisión técnica tomaría el equipo?	
10. Justificación de la decisión	

Frases de ayuda:

- “El lote que más se ajusta al resultado esperado es...”
- “El lote que más se desvía es...”
- “El dato que justifica nuestra decisión es...”
- “Los datos sugieren una relación entre... y...”
- “No podemos asegurar una causa completa porque también habría que controlar...”
- “La decisión más prudente sería...”

Caso A. Mermelada de fresa: control de temperatura final

El obrador prepara tres lotes pequeños de mermelada. El objetivo es conseguir una textura espesa, pero no quemada.

Lote	Temperatura final alcanzada	Resultado observado
A	96 °C	Queda muy líquida
B	104 °C	Textura espesa y homogénea
C	115 °C	Muy espesa, color oscuro y olor tostado

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué lote parece más adecuado para continuar y qué variable habría que controlar mejor?

Caso B. Galletas de avena: control de masa antes del horneado

El obrador prepara galletas de avena. Se quiere que todas tengan una masa parecida antes de hornearlas para que se cocinen de forma uniforme.

Lote	Masa media de cada galleta	Resultado observado
A	18 g	Galletas pequeñas y más secas
B	22 g	Tamaño uniforme y cocción adecuada
C	31 g	Galletas grandes, centro poco cocido

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué lote se ajusta mejor al resultado esperado? ¿Qué lote muestra una desviación clara?

Caso C. Nata montada: control del tiempo de batido

El obrador prepara una nata montada para decorar un postre. Se busca una textura estable, sin que quede líquida ni se corte.

Lote	Tiempo de batido	Resultado observado
A	1 min	Textura líquida, no mantiene la forma
B	4 min	Textura aireada y estable
C	9 min	Textura granulada, empieza a separarse

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué tiempo de batido parece más adecuado? ¿Qué dato justifica su decisión?

Caso D. Sirope de fruta: control de concentración de azúcar

El obrador prepara un sirope de fruta. Se quiere que tenga dulzor y consistencia intermedia, sin quedar aguado ni demasiado concentrado.

Lote	Concentración de azúcar	Resultado observado
A	8 °Brix	Sabor poco dulce, textura muy fluida
B	14 °Brix	Dulzor equilibrado y textura adecuada
C	24 °Brix	Muy dulce y demasiado espeso

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué lote parece más equilibrado? ¿Qué lote habría que corregir?

Caso E. Crema de almidón: control de calentamiento

El obrador prepara una crema espesa con almidón. Se quiere conseguir una textura uniforme, sin que quede líquida ni con grumos.

Lote	Condición de calentamiento	Resultado observado
A	Calentamiento suave y corto	La crema queda líquida
B	Calentamiento medio, mezcla constante	La crema espesa de forma uniforme
C	Calentamiento fuerte y poca mezcla	Aparecen grumos y zonas pegadas

Decisión que debe tomar el equipo:

¿Qué lote permite continuar el proceso? ¿Qué condición habría que modificar?

Misión final. Defendemos la decisión del equipo

Nombre integrantes equipo: _____

En la sesión anterior, el equipo analizó un caso de control alimentario con varios lotes o muestras. Ahora ese análisis se transforma en una ficha técnico-científica breve, para poder explicar al resto de la clase qué problema tenía el caso, qué datos se revisaron y qué decisión técnica se tomó. No se trata de copiar toda la tarjeta de caso, sino de seleccionar la información más importante y comunicarla con claridad.

Apartado	Contenido que debe incluirse
Caso analizado	Nombre del caso trabajado en la sesión anterior.
Producto o proceso analizado	Qué alimento, elaboración o proceso se estudia.
Problema que debía resolverse	Qué había que decidir: aceptar, repetir, corregir, continuar o revisar.
Variable de control	Qué variable se estaba controlando: temperatura, masa, tiempo, concentración, textura, pH, proporción u otra.
Datos u observaciones principales	Resultados medidos o proporcionados. No hace falta copiarlo todo, solo los datos más relevantes.
Desviación detectada	Qué lote o muestra se desviaba más y qué dato lo demuestra.
Interpretación química o fisicoquímica	Explicación del resultado usando vocabulario científico.
Comparación de resultados	Comparación breve de datos o resultados y significado en el caso.
Decisión técnica	Aceptar, repetir, corregir, continuar o revisar.
Justificación	Evidencias que sostienen la decisión.
Limitación de la decisión	Qué dato falta, qué habría que repetir o qué información permitiría decidir mejor.
Perfil profesional relacionado	Laboratorio, calidad, producción, I+D o control de procesos.

Defendemos la decisión del equipo - gui3n de defensa breve

Cada equipo dispone de 60-90 segundos para explicar al resto de la clase la decisi3n t3cnica tomada en su caso.

La defensa debe ayudar a que los dem3s entiendan:

1. qu3 caso analiz3 el equipo,
2. qu3 dato fue importante,
3. qu3 desviaci3n se detect3,
4. qu3 decisi3n se tom3,
5. por qu3 esa decisi3n est3 justificada.

Estructura sugerida:

- Nuestro caso era...
- El producto o proceso analizado fue...
- La variable que controlamos fue...
- El dato m3s importante fue...
- Detectamos una desviaci3n en...
- Interpretamos estos resultados como...
- Nuestra decisi3n t3cnica fue...
- La justificamos porque...
- Una limitaci3n de nuestra decisi3n es...
- Este tipo de control se relaciona con perfiles como...

Recomendaciones:

- Usen vocabulario cient3fico claro.
- No lean toda la ficha.
- Expliquen la decisi3n con datos.
- Diferencien lo observado de lo interpretado.
- Indiquen qu3 informaci3n faltar3a para decidir mejor.
- Intenten respetar el tiempo previsto.

Semáforo de autoevaluación y coevaluación de la ficha técnico-científica y defensa breve

Nombre integrantes equipo: _____

Equipo evaluado N°: _____

Equipo que realiza la coevaluación N°: _____

Código de valoración:

Verde: logrado

Amarillo: necesita revisión

Rojo: no logrado todavía

Aspecto revisado

Autoevaluación del
equipo N° ____

Coevaluación del
equipo N° ____

Comentario o
recomendación

El caso o proceso alimentario se entiende con claridad.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

La variable de control está bien identificada.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

Los datos u observaciones se usan para justificar la interpretación.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

Se diferencia el dato observado de la interpretación científica.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

La decisión técnica está explicada y no parece solo una opinión.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

Se reconoce alguna limitación de la decisión o algún dato que faltaría para decidir mejor.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

La defensa breve permite entender qué analizó el equipo, qué decidió y por qué.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

El vocabulario científico es claro y adecuado.

Verde / Amarillo /
Rojo

Verde / Amarillo /
Rojo

Nombre: _____
Fecha: _____

Notas competencias			
CE 2	CE 6	CE 7	CE 10

Examen Situaciones de aprendizaje 2 y 3:
Reacciones químicas y control de proceso.

Material permitido: calculadora simple y tabla periódica.

Instrucciones: responde de forma clara, usando unidades y vocabulario científico cuando corresponda.
Puntuación total: 10 puntos.

Competencias específicas y criterios de evaluación vinculados a la prueba: esta prueba escrita individual recoge evidencias vinculadas con las competencias específicas CE2, CE6, CE7 y CE10. Los criterios de evaluación asociados son CE2.4, CE2.5, CE6.1, CE7.1, CE10.1, CE10.2 y CE10.3. La corrección se realiza mediante la rúbrica proyectada en pantalla.

1. Cambios químicos y control del proceso alimentario (2 puntos - CE 6, CE 10)

En una planta piloto se analiza un lote de salsa de tomate. **Indica la respuesta correcta y justifica brevemente.**

- a) La salsa presenta pH = 4,1. ¿Se comporta como ácida, básica o neutra? **Justifica (0,5 p)**
- b) Una muestra de manzana cortada se oscurece al estar en contacto con el aire. ¿**Qué tipo de proceso químico** se está observando? **(0,5 p)**
- c) Al añadir bicarbonato sódico a una muestra ácida se observa desprendimiento de gas. ¿**Qué tipo de reacción** se relaciona con este proceso? **(0,5 p)**
- d) **Explica** por qué medir pH, observar color y registrar temperatura ayuda a tomar decisiones en un proceso alimentario. **(0,5 p)**

2. Ajuste de ecuaciones e interpretación de proporciones (2 puntos - CE 7)

La glucosa puede reaccionar con oxígeno según la siguiente ecuación sin ajustar:

- a) **Ajusta** la ecuación química. **(1 p)**
- b) **Explica** qué significa la proporción entre glucosa y dióxido de carbono en la ecuación ajustada. **(0,7 p)**
- c) **Indica** qué principio se respeta al ajustar una ecuación química. **(0,3 p)**

3. Cálculo masa-masa aplicado (2,5 puntos - CE 2, CE 10)

En una muestra con ácido láctico se usa bicarbonato sódico para neutralizar parte de la acidez. La reacción simplificada es:

Datos:

- Masa molar del ácido láctico, $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 = 90 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$
- Masa molar del bicarbonato sódico, $\text{NaHCO}_3 = 84 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

- a) **Comprueba** si la ecuación está ajustada. (0,5 p)
- b) **Calcula** los moles de ácido láctico presentes en 18 g. (0,7 p)
- c) **Calcula** qué masa de bicarbonato sódico reaccionaría con esos 18 g de ácido láctico. (1 p)
- d) **Interpreta** el resultado en una frase técnica. (0,3 p)

4. Análisis de datos y decisión técnica (2 puntos - CE 2, CE 6)

El pH recomendado para el producto está entre 3,8 y 4,3.

Lote	pH medido	Observación visual
A	4,2	Color normal
B	5,1	Pardeamiento visible
C	4,0	Color normal

- a) **Identifica** qué lote presenta una desviación más clara respecto al intervalo recomendado. (0,5 p)
- b) **Señala** dos variables o evidencias que usarías para justificar la decisión. (0,5 p)
- c) **Propón** una decisión técnica razonada sobre el lote B. (0,7 p)
- d) **Explica** por qué no conviene afirmar una relación causal automática solo con estos datos. (0,3 p)

5. Comunicación científica breve (1,5 puntos - CE 6)

Redacta una recomendación técnica de 4-5 líneas sobre la salsa de tomate para el equipo de calidad. Debe incluir, al menos, estos términos: pH, reacción química, neutralización, oxidación, evidencia.

GLOSARIO - Moléculas que alimentan

Carbono

Elemento químico presente en muchos compuestos de los seres vivos.

Compuesto orgánico

Compuesto químico cuya estructura contiene carbono y que, generalmente, también incluye hidrógeno y puede contener oxígeno, nitrógeno u otros elementos.

Cadena de carbono

Unión de varios átomos de carbono en una molécula.

Hidrocarburo

Compuesto formado solo por carbono e hidrógeno.

Alcohol

Compuesto orgánico que contiene un grupo hidroxilo.

Ácido orgánico

Compuesto orgánico que contiene un grupo carboxilo.

Grupo funcional

Parte de una molécula que le da propiedades características.

Macromolécula

Molécula de gran tamaño, como una proteína o un polisacárido.

Biomolécula

Sustancia orgánica presente en los seres vivos, como glúcidos, lípidos o proteínas.

Propiedad alimentaria

Característica observable o explicable de un alimento, como acidez, textura o miscibilidad.

Función tecnológica

Papel que cumple una sustancia o ingrediente en un alimento, como conservar, estabilizar o aportar aroma.

¿Qué sabemos antes de empezar? - Moléculas que alimentan

Nombre: _____

Pregunta

Respuesta inicial

¿Qué alimento, ingrediente, etiqueta o imagen analizamos?

¿Qué componentes reconocemos?

¿Qué moléculas o sustancias creemos que puede contener?

¿Dónde pensamos que aparece el carbono?

¿Qué propiedades observamos o conocemos?

¿Qué preguntas nos surgen sobre su composición?

Guía visual "Carbono y cadenas: primeras fórmulas orgánicas"

Nombre: _____

Representación	Qué significa	Ejemplo de uso
C	Átomo de carbono.	Presente en compuestos orgánicos.
H	Átomo de hidrógeno.	Unido al carbono en hidrocarburos.
C-C	Enlace entre dos carbonos.	Cadena sencilla.
CH ₃ -CH ₃	Hidrocarburo sencillo.	Etano, ejemplo de hidrocarburo sencillo.
CH ₃ -CH ₂ -OH	Molécula con grupo hidroxilo.	Etanol presente en bebidas fermentadas.
CH ₃ -COOH	Molécula con grupo carboxilo.	Ácido acético presente en el vinagre.

Leemos fórmulas orgánicas sencillas

Usen la guía visual para interpretar las siguientes fórmulas. No se trata de memorizar nombres, sino de reconocer qué átomos aparecen, cómo se organiza la cadena y si hay algún grupo funcional sencillo.

Fórmula	¿Cuántos carbonos tiene?	¿Qué átomos aparecen?	¿Reconocemos algún grupo funcional?	Nombre o familia	Relación con alimentos
CH ₄					
CH ₃ -CH ₃					
CH ₃ -CH ₂ -OH					
CH ₃ -COOH					
CH ₃ -CH ₂ -COOH					

Caja histórico-crítica. Dorothy Crowfoot Hodgkin: cuando ver una molécula cambia la historia

Nombre: _____

Imagina intentar entender por qué un alimento se disuelve, se espesa, se corta, se mezcla o no se mezcla sin mirar qué ocurre a escala microscópica. Sabemos que los alimentos contienen glúcidos, lípidos y proteínas, pero su comportamiento no depende solo de qué sustancias están presentes, sino también de cómo se ordenan y se relacionan sus partículas.

Dorothy Crowfoot Hodgkin fue una química que estudió la estructura de sustancias importantes para la vida, como la penicilina, la vitamina B12 y la insulina. Su trabajo ayudó a demostrar que conocer la organización interna de una sustancia permite entender mejor cómo actúa.

En Física y Química de los alimentos, esta idea resulta muy útil para explicar por qué el aceite no se mezcla bien con el agua, por qué algunas sustancias son ácidas, por qué una proteína puede influir en la textura o por qué ciertos ingredientes aportan estabilidad a un alimento.

Para pensar:

- ¿Por qué conocer cómo están organizadas las sustancias de un alimento puede ayudar a explicar propiedades como la textura, la acidez o la solubilidad?
- ¿Por qué conocer a científicas como Dorothy Crowfoot Hodgkin puede cambiar la forma en que imaginamos quién hace ciencia?

Ficha - ¿Todas las moléculas orgánicas son hidrocarburos?

Nombre: _____

En la sesión anterior aprendimos a leer fórmulas orgánicas sencillas. Ahora vamos a fijarnos en un grupo concreto: los hidrocarburos. Un hidrocarburo es un compuesto formado solo por carbono e hidrógeno. Si una molécula contiene oxígeno u otro elemento, puede ser orgánica, pero no es un hidrocarburo.

1. Identificamos hidrocarburos

Representación	¿Qué átomos aparecen?	¿Es hidrocarburo?	Justificación
CH ₄			
CH ₃ -CH ₃			
CH ₃ -CH ₂ -CH ₃			
CH ₃ -CH ₂ -OH			
CH ₃ -COOH			
C ₆ H ₁₂ O ₆			

2. Relacionamos nombre y fórmula

Nombre	Fórmula	¿Cuántos carbonos tiene?
Metano	CH ₄	
Etano	CH ₃ -CH ₃	
Propano	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	

3. Comparamos moléculas

Completar las frases:

CH₄ es un hidrocarburo porque...

CH₃-CH₂-OH no es un hidrocarburo porque...

CH₃-COOH no es un hidrocarburo porque...

C₆H₁₂O₆ es una molécula orgánica, pero no es un hidrocarburo porque...

4. Conclusión

Responder en una frase:

¿Qué diferencia hay entre decir "compuesto orgánico" e "hidrocarburo"?

Reto molecular "Familias, grupos funcionales y alimentos en relación"

Nombres integrantes equipo: _____

Cada equipo recibe un conjunto de tarjetas mezcladas. La misión consiste en formar relaciones científicas entre ellas. No alcanza con juntar tarjetas parecidas. Cada relación debe estar justificada con vocabulario científico básico. Una relación puede unir, por ejemplo:

fórmula → **nombre** → **familia o grupo funcional** → **alimento o proceso** → **propiedad o función**

No todas las relaciones tienen que usar cinco tarjetas, pero sí deben tener sentido químico.

Registro del reto molecular

Relación construida	Justificación breve

Ejemplo de relación válida

Relación construida	Justificación breve
$\text{CH}_3\text{-COOH}$ → Ácido acético → Ácido orgánico → Grupo carboxilo → Vinagre → Acidez	El ácido acético es un ácido orgánico presente en el vinagre. Contiene el grupo carboxilo, que se relaciona con su carácter ácido.

Tarjeta A. Fórmulas o representaciones

Código	Tarjeta
A1	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$
A2	$\text{CH}_3\text{-COOH}$
A3	$\text{CH}_3\text{-CH(OH)-COOH}$
A4	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-COOH}$
A5	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$
A6	-OH
A7	-COOH
A8	$\text{CH}_3\text{-CH}_3$

Tarjeta B. Nombres

Código	Tarjeta
B1	Etanol
B2	Ácido acético
B3	Ácido láctico
B4	Ácido propanoico
B5	Almidón
B6	Etano

Tarjeta C. Familia, grupo funcional o biomolécula

Código	Tarjeta
C1	Alcohol
C2	Ácido orgánico
C3	Polisacárido
C4	Hidrocarburo
C5	Grupo hidroxilo
C6	Grupo carboxilo
C7	Lípido
C8	Proteína

Tarjeta D. Alimento, ingrediente o proceso

Código	Tarjeta
D1	Vinagre
D2	Yogur
D3	Conservante alimentario
D4	Pan o pasta
D5	Bebida fermentada
D6	Aceite
D7	Harina
D8	Leche

Tarjeta E. Propiedad o función

Código	Tarjeta
E1	Acidez
E2	Aroma
E3	Energía
E4	Textura
E5	Conservación
E6	Estabilidad
E7	Miscibilidad
E8	Coagulación

Ficha de formulación y nomenclatura orgánica sencilla

Nombre: _____

En las sesiones anteriores aprendimos a leer fórmulas orgánicas sencillas y a relacionar moléculas con alimentos, familias químicas y propiedades. Ahora vamos a practicar cómo se nombran y se representan algunos compuestos orgánicos muy simples. Trabajaremos con moléculas de pocos carbonos y con un solo grupo funcional.

1. Recordatorio básico

Parte del nombre	Qué indica	Ejemplo
met-	1 carbono	metano
et-	2 carbonos	etano
prop-	3 carbonos	propano
-ano	hidrocarburo sencillo	etano
-ol	alcohol	etanol
ácido ... -oico	ácido orgánico	ácido etanoico

2. Ejemplos resueltos

Parte del nombre	Qué indica	Ejemplo
CH ₄	Tiene 1 carbono y solo contiene carbono e hidrógeno.	Metano
CH ₃ -CH ₃	Tiene 2 carbonos y solo contiene carbono e hidrógeno.	Etano
CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	Tiene 3 carbonos y solo contiene carbono e hidrógeno.	Propano
CH ₃ -CH ₂ -OH	Tiene 2 carbonos y un grupo -OH.	Etanol
CH ₃ -COOH	Tiene 2 carbonos y un grupo -COOH.	Ácido etanoico

3. Escribimos y completamos

1. Escribe la fórmula molecular del propano: _____.
2. Escribe la fórmula semidesarrollada del etanol: _____.
3. El ácido acético contiene el grupo _____ y se relaciona con el vinagre.
4. Los hidrocarburos están formados solo por _____ e _____.

4. Reflexión de cierre

¿Qué diferencia hay entre un hidrocarburo, un alcohol y un ácido orgánico?

Misión. Ingredientes bajo la lupa: ¿qué biomoléculas predominan?

Nombres integrantes equipo: _____

En esta actividad, el equipo analiza alimentos o ingredientes cotidianos para identificar qué biomoléculas aparecen con mayor relevancia: glúcidos, lípidos o proteínas. La misión no consiste solo en clasificarlas, sino en reconocer cuáles pueden considerarse macromoléculas y relacionarlas con alguna propiedad o función alimentaria, como energía, textura, estabilidad o conservación.

1. Alimento o ingrediente analizado

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué alimento o ingrediente se analiza?	
¿De dónde sale la información?	
¿Qué dato de la etiqueta o ficha parece más importante?	

2. Identificamos biomoléculas

Biomolécula	¿Aparece en el alimento?	Evidencia usada	Función o propiedad relacionada
Glúcidos			Energía, dulzor, textura, fermentación
Lípidos			Energía, textura, untuosidad, miscibilidad
Proteínas			Estructura, textura, estabilidad, coagulación

3. Decisión del equipo

En este alimento o ingrediente, la biomolécula más relevante parece ser _____, porque _____.

1. ¿Qué propiedad del alimento puede relacionarse con esa biomolécula?
2. ¿Qué cambio o proceso alimentario podría estar relacionado?
3. ¿Cuál de las biomoléculas identificadas es una macromolécula y por qué?

4. Selección para la ficha final

Elemento	Respuesta
Biomolécula seleccionada	
Alimento o ingrediente relacionado	
Propiedad o función que se explicará	
Dato o evidencia que se usará	

Misión. Laboratorio de ingredientes: propiedades de alimentos e ingredientes

Nombre integrantes equipo: _____

En esta actividad, cada equipo debe analizar una propiedad observable de un alimento o ingrediente. La misión consiste en relacionar esa propiedad con la composición del alimento y con alguna sustancia orgánica, biomolécula o macromolécula trabajada. Cada equipo recibe una tarjeta de investigación. El objetivo no es hacer un análisis profesional del alimento, sino practicar cómo se observa una propiedad, cómo se registra el resultado y cómo se formula una conclusión científica breve.

Registro de investigación

Apartado	Respuesta del equipo
Propiedad investigada	
Pregunta investigable	
Ingredientes o sustancias utilizadas	
Predicción	
Procedimiento breve y seguro	
Observaciones o datos	
Interpretación	
Relación con sustancias orgánicas o composición del alimento	
Conclusión breve	

Caso A. Aceite y agua: ¿por qué no se mezclan?

Elemento	Información
Propiedad investigada	Miscibilidad
Materiales	Agua, aceite, tubo o vaso transparente
Predicción del equipo	¿Se mezclarán completamente? ¿Por qué?
Procedimiento breve	Añadir una pequeña cantidad de agua y aceite en un tubo o vaso. Agitar suavemente. Dejar reposar unos segundos y observar.
Dato que hay que registrar	Si se forma una sola fase o dos fases separadas.
Pista para interpretar	Algunos componentes de los alimentos, como los lípidos, presentan baja miscibilidad en agua.
Conclusión breve	¿Qué propiedad explica lo observado?

Caso B. Azúcar en agua: ¿por qué desaparece de la vista?

Elemento	Información
Propiedad investigada	Solubilidad
Materiales	Agua, azúcar, vaso o tubo, varilla o cucharilla
Predicción del equipo	¿El azúcar seguirá visible después de agitar?
Procedimiento breve	Añadir una pequeña cantidad de azúcar al agua. Agitar durante unos segundos. Observar si queda sólido visible.
Dato que hay que registrar	Si el azúcar se disuelve total o parcialmente.
Pista para interpretar	Algunos glúcidos sencillos son solubles en agua.
Conclusión breve	¿Qué propiedad explica lo observado?

Caso C. Limón o vinagre: ¿qué indica la acidez?

Elemento	Información
Propiedad investigada	Acidez
Materiales	Zumo de limón o vinagre, tira indicadora de pH o dato proporcionado
Predicción del equipo	¿Será ácido, neutro o básico?
Procedimiento breve	Colocar una pequeña muestra de limón o vinagre. Medir el pH con tira indicadora o interpretar el dato dado por el profesorado.
Dato que hay que registrar	Valor aproximado de pH o clasificación como ácido, neutro o básico.
Pista para interpretar	Algunos ácidos orgánicos se relacionan con la acidez de alimentos.
Conclusión breve	¿Qué indica el resultado sobre la muestra?

Caso D. Almidón y textura: ¿por qué espesa una mezcla?

Elemento	Información
Propiedad investigada	Textura / espesamiento
Materiales	Muestra con almidón antes y después del calentamiento
Predicción del equipo	¿Qué ocurrirá con la textura al calentar?
Procedimiento breve	Observar una muestra preparada o interpretar una tabla de datos sobre la textura antes y después del calentamiento. Comparar resultados.
Dato que hay que registrar	Si la mezcla queda líquida, espesa o con grumos.
Pista para interpretar	Algunos glúcidos complejos, como el almidón, se relacionan con el espesamiento.
Conclusión breve	¿Cómo cambia la textura y con qué componente se relaciona?

Moléculas en acción: ¿qué propiedades tiene este alimento?

Nombres integrantes equipo: _____

En esta ficha, el equipo debe explicar qué relación hay entre un alimento o ingrediente, algunas moléculas, biomoléculas o macromoléculas presentes y una propiedad tecnológica o alimentaria. No se trata de copiar definiciones, sino de construir una explicación breve usando lo trabajado en las sesiones anteriores.

Apartado	Respuesta del equipo
1. Alimento o ingrediente elegido	
2. Fórmula o representación, si procede	
3. Familia, grupo funcional o biomolécula	Hidrocarburo / alcohol / ácido orgánico / glúcido / lípido / proteína / otro
4. Propiedad relacionada	Acidez / textura / energía / estabilidad / miscibilidad / conservación / otra
5. Evidencia usada	Etiqueta, ficha anterior, observación experimental, dato proporcionado o registro del reto molecular
6. Explicación química: ¿es una macromolécula?	
7. Función alimentaria o tecnológica	
8. Perfil profesional relacionado	Laboratorio / calidad / producción / I+D / control de procesos / otro
9. Conclusión breve	

Guión de presentación breve

Cada equipo explica su ficha en 60 segundos.

Estructura sugerida:

- Nuestro alimento o ingrediente es...
- La molécula, familia o biomolécula que destacamos es...
- Puede/no puede considerarse una macromolécula porque...
- La propiedad relacionada es...
- La evidencia que usamos fue...
- Lo explicamos químicamente porque...
- Esto se relaciona con una función alimentaria o tecnológica como...

Pauta breve 3-2-1 de autoevaluación y coevaluación de la ficha molecular y tecnológica

Nombres integrantes equipo: _____

Equipo evaluado N°: _____

Equipo que realiza la coevaluación N°: _____

Autoevaluación del equipo N° ____

Revisión 3-2-1

3 aspectos que creemos que logramos bien como equipo son...

2 decisiones que tomamos y que ayudaron a mejorar la ficha fueron...

1 aspecto que todavía deberíamos mejorar de nuestra explicación molecular o tecnológica es...

Respuesta del equipo que coevalúa

1. Al relacionar el alimento o ingrediente con una molécula, familia, grupo funcional o biomolécula:

2. Al explicar la propiedad del alimento relacionada con esa sustancia o biomolécula:

3. Al conectar esa propiedad con una función alimentaria o tecnológica:

1.

2.

Coevaluación del equipo N° ____

Revisión 3-2-1

3 aspectos que se entienden con claridad en la presentación son...

2 relaciones científicas que están bien explicadas son...

1 recomendación concreta para mejorar la ficha o la presentación es...

Respuesta del equipo que coevalúa

1. El alimento o ingrediente elegido:

2. La sustancia, familia o biomolécula destacada:

3. La propiedad o función alimentaria explicada:

1. Relación entre sustancia/biomolécula y propiedad:

2. Relación entre propiedad y función alimentaria o tecnológica:

Nombre: _____
Fecha: _____

Notas competencias		
CE 6	CE 7	CE 9

Examen Situación de aprendizaje 4: Química del carbono aplicada a alimentos.

Material permitido: tabla periódica.

Instrucciones: responde de forma clara, usando vocabulario científico.

Puntuación total: 10 puntos.

Competencias específicas y criterios de evaluación vinculados a la prueba: esta prueba escrita individual recoge evidencias vinculadas con las competencias específicas CE6, CE7 y CE9. Los criterios de evaluación asociados son CE6.1, CE7.2, CE9.1 y CE9.2. La corrección se realiza mediante la rúbrica proyectada en pantalla.

1. Fórmulas, familias y grupos funcionales. (3 puntos - CE 6, CE 7, CE 9)

Completa la tabla.

Fórmula	Nº de carbonos	Familia o tipo de compuesto	Grupo funcional, si aparece
CH ₄			
C ₃ H ₈			
C ₂ H ₅ OH			
CH ₃ COOH			

2. Formulación y nomenclatura orgánica sencilla. (2 puntos - CE 6, CE 7, CE 9)

- Escribe la fórmula molecular** del propano. (0,5 p)
- Escribe el nombre y la familia** del compuesto C₂H₅OH. (0,5 p)
- Escribe la fórmula semidesarrollada** del ácido etanoico. (0,5 p)
- Explica** por qué el metano y el propano son hidrocarburos. (0,5 p)

3. Biomoléculas y macromoléculas alimentarias (2 puntos - CE 9)

a) **Relaciona** cada alimento o ingrediente con una biomolécula principal, indica si puede considerarse una macromolécula y añade una propiedad o función alimentaria: (1 p)

Alimento o ingrediente	Biomolécula principal	¿Es una macromolécula? Sí/No	Propiedad o función alimentaria
Pan o pasta			
Aceite			
Clara de huevo			
Gelatina o proteína gelificante			

b) **Explica** por qué el carbono puede formar una gran diversidad de compuestos orgánicos. (0,5 p)

c) **Elige** una de las macromoléculas identificadas y **explica** cómo se forma a partir de unidades más pequeñas y **por qué** es importante en los seres vivos. (0,5 p)

4. Compuesto orgánico en una transformación química. (1,5 puntos - CE 6, CE 9)

Lee la reacción de combustión del etanol:

a) **Identifica** el compuesto orgánico y su familia. (0,5 p)

b) **Explica** por qué se trata de un cambio químico. (0,5 p)

c) **Indica** qué productos se forman y qué implicación tiene la formación de CO₂. (0,5 p)

5. Relación composición-propiedad-función. (1,5 puntos - CE 6, CE 9)

Elige uno de estos ingredientes: aceite, azúcar, ácido acético, etanol, proteína o almidón.

Redacta una explicación de 4-5 líneas en la que relaciones:

composición molecular o familia química + propiedad observable + función o uso alimentario.

GLOSARIO - Envases con ciencia

Envase alimentario

Material o conjunto de materiales que contiene, protege, conserva, transporta o informa sobre un alimento.

Material

Sustancia o conjunto de sustancias con las que está hecho un objeto o envase.

Plástico

Material que suele estar formado por polímeros y puede moldearse para distintos usos.

Polímero

Molécula grande formada por la repetición de unidades más pequeñas.

Monómero

Unidad pequeña que puede repetirse para formar un polímero.

Cadena polimérica

Estructura formada por muchas unidades repetidas unidas entre sí.

Propiedad del material

Característica que ayuda a explicar el uso de un material, como flexibilidad, rigidez, transparencia o ligereza.

Barrera

Capacidad del envase para dificultar el paso de sustancias como aire, humedad, grasa o aromas.

Reciclable

Material que puede entrar en un proceso de reciclaje si se separa y gestiona adecuadamente.

Reciclado

Material que contiene parte de material procedente de reciclaje.

Reutilizable

Envase diseñado para usarse más de una vez.

Biodegradable

Material que puede degradarse por acción de microorganismos en determinadas condiciones.

Compostable

Material que puede transformarse en compost bajo condiciones concretas y controladas.

Mensaje ambiental

Afirmación que comunica una ventaja ambiental real o supuesta de un producto o envase.

Comunicación ambiental confusa

Mensaje que puede transmitir una imagen ambiental demasiado positiva o poco justificada.

Misión. Envases bajo la lupa: ¿sólo sirven para envolver?

Nombres integrantes equipo: _____

En esta actividad, el equipo analiza un envase alimentario real o una imagen de un envase. Su misión es observar qué material parece tener, qué información muestra y qué funciones cumple. No se trata todavía de decidir si un envase es “bueno” o “malo”, sino de describirlo con precisión y formular preguntas para seguir investigando en las próximas sesiones.

Pregunta guía

Respuesta del equipo

¿Qué alimento o producto analizamos?

¿Qué tipo de envase tiene? Botella, bolsa, lata, brik, bandeja, tarro, film, caja u otro.

¿Qué materiales reconocemos a simple vista? Plástico, cartón, vidrio, metal, aluminio, papel u otros.

¿Qué función principal cumple el envase? Proteger, conservar, transportar, dosificar, comunicar, informar u otra.

¿Tiene alguna función secundaria?

¿Qué información aparece en la etiqueta o superficie del envase? Ingredientes, conservación, fecha, cantidad, origen, instrucciones, advertencias u otra.

¿Aparecen símbolos, códigos o indicaciones de reciclaje? ¿Cuáles?

¿Aparece algún mensaje ambiental? Por ejemplo, reciclable, reutilizable, menos plástico, biodegradable, sostenible u otro.

¿Qué dudas nos surgen sobre el material, el reciclaje o la conservación del alimento?

Guía visual de polímeros, monómeros y cadenas poliméricas

Esta guía sirve para interpretar de forma sencilla qué es un polímero y cómo la organización de sus cadenas puede relacionarse con algunas propiedades de los materiales. No hay que memorizarla completa, sino usarla como apoyo durante la actividad.

Representación	Qué significa	Ejemplo de interpretación
Monómero	Unidad pequeña que puede repetirse.	Una pieza básica que puede formar parte de una cadena.
Monómero + monómero + monómero	Repetición de unidades.	Inicio de una cadena polimérica.
Polímero	Cadena larga formada por muchas unidades repetidas.	Material polimérico.
Cadena lineal	Unidades repetidas formando una cadena sin muchas conexiones entre cadenas.	Puede relacionarse con materiales más flexibles, según el tipo de polímero.
Red o estructura entrecruzada	Cadenas conectadas entre sí.	Puede relacionarse con mayor rigidez, resistencia o formación de geles.
Material plástico	Material que contiene polímeros y otros componentes.	Envase flexible, botella, film o bandeja.
Material polimérico no plástico	Material formado por polímeros, pero que no siempre se clasifica como plástico.	Gel, fibra, goma o recubrimiento.

Escribimos una representación sencilla:

El eteno es un compuesto de carbono que puede actuar como monómero del polietileno.

1. Fórmula del eteno: _____

2. Completa la unidad repetitiva del polietileno: []_n

Obtenemos gel de alginato cálcico: un material polimérico alimentario

Nombres integrantes equipo: _____

Pregunta guía: ¿Cómo puede formarse un material gelificado a partir de un polímero utilizado en el ámbito alimentario?

Objetivo de la actividad: Obtener de forma segura un gel de alginato cálcico y observar algunas de sus propiedades para relacionarlas con el uso de materiales poliméricos en alimentos, recubrimientos, cápsulas, films o envases vinculados con la conservación alimentaria.

Apartado	Instrucciones para el equipo
Materiales	Disolución de alginato sódico preparada previamente por el profesorado, disolución diluida de cloruro cálcico preparada previamente por el profesorado, vaso de precipitados o recipiente pequeño, pipeta o cuentagotas, cucharilla o varilla, papel absorbente y gafas de seguridad.
Seguridad	No ingerir ninguna sustancia ni tocarse la cara durante la práctica. Utilizar cantidades pequeñas, mantener la mesa despejada, seguir las instrucciones del profesorado y limpiar el material al finalizar. Los residuos se gestionan según indique el profesorado.
Predicción inicial	Antes de comenzar, escribir qué creen que ocurrirá al poner gotas de alginato sódico en la disolución de cloruro cálcico.
Procedimiento	1. Observar el aspecto inicial de la disolución de alginato sódico. 2. Con ayuda de una pipeta o cuentagotas, dejar caer pequeñas gotas de alginato en la disolución de cloruro cálcico. 3. Esperar unos segundos y observar qué ocurre. 4. Retirar con cuidado el material formado, siguiendo las indicaciones del profesorado. 5. Observar sus propiedades sin romperlo de forma innecesaria.
Propiedades a observar	Textura, flexibilidad, resistencia al manipularlo, estabilidad, transparencia, capacidad de mantener forma y facilidad de deformación.
Relación con alimentos y envases	Indicar qué propiedades observadas podrían ser útiles en materiales relacionados con alimentos, como recubrimientos, cápsulas, films, envases o sistemas de protección.
Conclusión breve	Explicar en tres o cuatro líneas qué material se ha obtenido, qué propiedad les parece más relevante y cómo se relaciona con el estudio de polímeros y materiales alimentarios.

Obtenemos gel de alginato cálcico: un material polimérico alimentario

Nombres integrantes equipo: _____

Registro de observaciones

Aspecto observado	Antes de la obtención	Después de la obtención	¿Qué propiedad del material ayuda a explicar?
Aspecto visual			
Textura			
Flexibilidad			
Resistencia al manipularlo			
Capacidad de mantener forma			
Posible uso alimentario			

Conclusión del equipo

El material obtenido puede relacionarse con los polímeros porque...

Relación con la industria alimentaria

Una propiedad observada que podría ser útil en alimentos, recubrimientos o envases es _____, porque _____

Caja histórico-crítica. Stephanie Kwolek: materiales que no son “solo plástico”

Nombre: _____

Un envase no sirve solo para “guardar” comida. Puede proteger un alimento del aire, de la humedad, de la luz, de la grasa o de los golpes. Para conseguirlo, los materiales deben tener propiedades concretas: ser ligeros, resistentes, flexibles, impermeables o transparentes.

Stephanie Kwolek fue una química que trabajó en el desarrollo de materiales poliméricos.

Su nombre se asocia al Kevlar, un material muy resistente y ligero. Su historia ayuda a entender que los polímeros no son simplemente “plásticos”, sino materiales diseñados a partir de cadenas moleculares para cumplir funciones específicas.

En los envases alimentarios ocurre algo parecido, ya que la estructura del material influye en cómo protege, conserva y comunica información sobre el alimento.

Para pensar:

- ¿Qué propiedad debería tener un envase para conservar mejor un alimento?
- ¿Por qué es importante que también conozcamos a mujeres que participaron en innovaciones científicas y tecnológicas?

Registro de auditoría científica de envases

Nombres integrantes equipo: _____

En esta actividad, cada equipo realizará una auditoría científica de envases alimentarios. Para ello, pasará por cuatro estaciones. En cada estación habrá un envase distinto, que deberá observarse con atención para completar el registro.

Aspecto observado	Estación 1: botella de plástico	Estación 2: brik	Estación 3: lata	Estación 4: bolsa flexible
1. Material ¿Qué material o materiales parecen formar el envase?				
2. Propiedades ¿Qué propiedades se observan? Flexible, rígido, transparente...				
3. Función tecnológica ¿Para qué sirve el envase? Proteger, conservar, transportar...				
4. Símbolos e indicaciones ¿Qué símbolos, códigos o indicaciones aparecen?				
5. Mensajes ambientales ¿Hay mensajes como “eco”, “reciclable”, “reciclado”...?				
6. Conservación y desperdicio ¿Cómo puede ayudar el envase a reducir desperdicio?				
7. Dudas y verificación ¿Qué información habría que comprobar mejor antes de sacar conclusiones?				

Registro de auditoría científica de envases

Nombres integrantes equipo: _____

Cierre de la auditoría

Después de pasar por las cuatro estaciones, en equipo, responder:

Pregunta final

¿Qué envase parece más fácil de interpretar a simple vista? ¿Por qué?

¿Qué envase genera más dudas sobre sus materiales o reciclaje?

¿Qué mensaje ambiental habría que verificar mejor?

¿Qué dos envases elegiría el equipo para comparar en la próxima sesión?

¿Por qué eligen esos dos envases?

Respuesta del equipo

Frases de ayuda:

- “El envase parece estar formado por...”
- “La propiedad más visible es...”
- “La función principal del envase podría ser...”
- “El símbolo o mensaje indica...”
- “No podemos asegurar que sea reciclable porque...”
- “Haría falta comprobar...”
- “Elegimos comparar estos dos envases porque...”

Misión. ¿Verde de verdad? Análisis crítico de mensajes ambientales

Nombres integrantes equipo: _____

En esta actividad, el equipo analiza un mensaje ambiental que aparece en un envase alimentario, una etiqueta o un anuncio. La misión no es aceptar o rechazar el mensaje de forma rápida, sino revisar qué dice exactamente, qué información aporta y qué datos faltarían para comprobarlo mejor.

Al final, el equipo debe proponer una conclusión provisional y decidir si ese envase podría recomendarse para el alimento seleccionado, bajo qué condiciones o con qué información adicional.

Recordatorio de términos:

Término	Idea básica
Reciclable	El material podría reciclarse si se separa y gestiona correctamente.
Reciclado	El envase contiene material que ya fue reciclado.
Reutilizable	Envase diseñado para completar varios ciclos de uso, normalmente para la misma función y dentro de un sistema de reutilización.
Biodegradable	El material puede degradarse por acción de organismos, pero depende de las condiciones.
Compostable	El material puede convertirse en compost bajo condiciones concretas.
Eco / sostenible	Son términos generales; necesitan datos que los justifiquen.

Análisis del mensaje ambiental:

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué mensaje ambiental analizamos?	
¿Dónde aparece? Envase, etiqueta, símbolo, publicidad, web...	
¿Qué término usa? Reciclable, reciclado, reutilizable, biodegradable, compostable, eco, sostenible u otro.	
¿Qué significa ese término y qué fuente consultamos para comprobarlo?	
¿Qué información aporta el envase para justificarlo?	
¿Qué información falta o habría que verificar?	
¿Qué razones hay a favor de considerar adecuado ese envase?	
¿Qué razones hay en contra o qué limitaciones observamos?	
¿Qué fuente o evidencia apoya nuestro análisis y por qué resulta fiable?	

Misión. ¿Verde de verdad? Análisis crítico de mensajes ambientales

Nombres integrantes equipo: _____

Decisión provisional del equipo:

Marcar una opción:

- El mensaje parece suficientemente claro con la información disponible.
- El mensaje puede ser correcto, pero falta información para comprobarlo mejor.
- El mensaje es demasiado general o puede generar confusión.
- No podemos extraer una conclusión con los datos disponibles.

Justificación de la decisión:

Frases de ayuda:

- “El mensaje ambiental dice que...”
- “El término utilizado significa...”
- “El envase aporta como evidencia...”
- “No podemos comprobar completamente el mensaje porque...”
- “La auditoría anterior nos ayuda porque...”
- “Nuestra conclusión provisional es...”
- “Elegiríamos este envase solo si...”

Misión. Decisión final: ¿qué envase recomienda el equipo?

Nombres integrantes equipo: _____

En las sesiones anteriores, el equipo analizó envases alimentarios, observó sus materiales y propiedades, revisó símbolos, funciones y mensajes ambientales. Ahora debe comparar dos envases seleccionados y preparar una decisión argumentada. Esta ficha sirve para ordenar las ideas antes de grabar o simular la cápsula de podcast científico breve. No se trata de elegir “el mejor envase” de forma absoluta, sino de justificar qué envase sería más adecuado para un alimento concreto y bajo determinadas condiciones.

Apartado	Envase 1	Envase 2
Alimento o producto elegido		
Envase		
Materiales identificados		
Función tecnológica		
Símbolos o mensajes ambientales		
Ventajas		
Limitaciones		
Decisión argumentada del equipo		
Limitación de la decisión		
Evidencia usada		
Perfil profesional relacionado		

Guion de podcast científico breve: envases con ciencia en 60 segundos

Nombres integrantes equipo: _____

Cada equipo prepara una cápsula breve, oral o grabada, de aproximadamente 60 segundos. La finalidad es explicar al resto de la clase qué envases comparó, qué datos tuvo en cuenta y qué decisión propone.

No se trata de leer toda la ficha comparativa, sino de comunicar una decisión con claridad, usando vocabulario científico básico y evitando conclusiones absolutas.

Parte	Frase de apoyo
Presentación	Hola, somos el equipo... y en esta cápsula científica analizamos...
Problema	Queremos decidir qué envase sería más adecuado para...
Comparación	Hemos comparado el envase... con el envase...
Mensaje ambiental	El mensaje ambiental que revisamos fue...
Dato o evidencia clave	La evidencia que más ha influido en nuestra decisión es...
Decisión	Nuestra decisión es...
Justificación	Lo defendemos porque...
Condición o limitación	Esta decisión sería adecuada si... / Habría que comprobar mejor...
Cierre profesional	Este tipo de decisión se relaciona con perfiles profesionales como...

Recomendaciones para la cápsula:

- Usen vocabulario científico claro.
- No lean toda la ficha comparativa.
- Expliquen la decisión con datos u observaciones.
- Diferencien lo observado de lo interpretado.
- Eviten frases absolutas como “este envase es el mejor” o “este envase es malo”.
- Indiquen bajo qué condición se recomienda el envase elegido.
- Intenten respetar el tiempo previsto.

Pauta breve de autoevaluación y coevaluación del podcast

Nombres integrantes equipo: _____

Equipo evaluado N°: _____

Equipo que realiza la coevaluación N°: _____

Aspecto observado	Autoevaluación	Coevaluación	Comentario breve
Se identifican los materiales principales de los envases comparados.			
Se relacionan propiedades del material con funciones del envase.			
Se revisan símbolos o mensajes ambientales sin aceptarlos automáticamente.			
Se diferencian términos como reciclable, reciclado, reutilizable, biodegradable...			
La decisión final se justifica con evidencias de la auditoría.			
Se usa vocabulario científico básico de forma comprensible.			
La ficha comparativa presenta una decisión escrita, argumentada y apoyada en evidencias.			
El podcast es claro y se ajusta al tiempo previsto.			
El equipo reparte tareas y respeta los roles durante la preparación.			

Misión feria. ¿Qué ciencia queremos contar?

Nombres integrantes equipo: _____

La feria final no introduce saberes nuevos. Su función es organizar, seleccionar y comunicar lo aprendido durante el trimestre. Cada equipo debe preparar un puesto de feria a partir de evidencias elaboradas en las situaciones de aprendizaje anteriores. No se trata de juntar trabajos sueltos, sino de construir una explicación clara sobre una idea científica relacionada con Física y Química, alimentos, materiales, procesos o sostenibilidad.

Apartado	Respuesta del equipo
Título del puesto	
Situaciones de aprendizaje que recuperamos	SA1 / SA2 / SA3 / SA4 / SA5
Evidencias seleccionadas	Mapa, informe, ficha técnica, ficha molecular, auditoría de envases, podcast u otra.
Por qué elegimos esas evidencias	
Idea científica principal que queremos comunicar	
Pregunta o problema que organizará el puesto	
Relación con Física y Química	
Relación con la industria alimentaria	
Relación con sostenibilidad o consumo responsable	
Perfil profesional asociado	Laboratorio, calidad, producción, I+D, control de procesos, sostenibilidad, envases u otro.
Materiales que necesitamos	
Qué explicará cada integrante del equipo	
Pregunta que podríamos hacer al público	

Invitación breve: ¿por qué visitar nuestro puesto?

Nombres integrantes equipo: _____

Cada equipo debe preparar un vídeo breve vertical, tipo TikTok/Reel, para invitar a visitar su puesto de feria. El vídeo no se publica obligatoriamente en redes sociales. Puede quedar como actividad interna de aula. No hace falta mostrar caras: se pueden grabar carteles, materiales, manos, objetos, evidencias o una voz en off. La misión es presentar de forma breve y atractiva qué se podrá descubrir en el puesto.

Guion del video

Parte	Qué debe incluir	Respuesta del equipo
Inicio llamativo	Una pregunta, frase o problema que llame la atención.	
Qué presentamos	Nombre o tema del puesto.	
Qué se podrá ver	Evidencia, experimento, material, cartel, mapa, ficha o demostración.	
Qué idea científica queremos comunicar	Concepto principal de Física y Química.	
Invitación final	Frase para animar a visitar el puesto.	

Organización del vídeo

Elemento	Decisión del equipo
Duración aproximada	20-30 segundos / 30-45 segundos
Formato	Vertical
Quién habla o graba	
Qué se verá en pantalla	
Qué materiales aparecerán	
Texto o frase final	

Reflexión individual final

Nombre: _____

1. El aprendizaje de Física y Química que mejor puedo explicar ahora es...
2. Una evidencia de mi equipo que muestra ese aprendizaje es...
3. Algo que antes veía como cotidiano y ahora puedo interpretar científicamente es...
4. Un perfil profesional que he descubierto o comprendido mejor es...
5. Si tuviera que mejorar la feria, cambiaría...
6. Si esta actividad se presentara en Firujiciència, ¿qué parte creo que comunicaría mejor la ciencia trabajada y por qué?

Microsondeo anónimo a visitantes

Pregunta de investigación: ¿Qué dificultades presenta la comunidad educativa para interpretar información relacionada con las etiquetas, los envases y la conservación de los alimentos?

Participación ciudadana: Las personas visitantes responden de forma anónima y aportan los datos que posteriormente analiza el alumnado. Los resultados se utilizan únicamente con finalidad educativa y se presentan de forma agregada.

Pregunta

Respuesta

1. ¿Qué tipo de información te parece más difícil de interpretar en un producto alimentario?

Ingredientes o sustancias de la etiqueta / Indicaciones de conservación / Mensajes como “natural” o “sin químicos” / Símbolos o materiales del envase / Mensajes ambientales como “reciclable”, “reciclado”, “biodegradable” o “compostable” / Otra: _____

2. Después de visitar este puesto, ¿qué idea científica te parece más útil para interpretar mejor un alimento, proceso o envase?

Las sustancias tienen propiedades que explican sus usos / Algunas transformaciones producen sustancias diferentes / Controlar variables ayuda a conservar o mejorar un producto / Las moléculas y macromoléculas explican características de los alimentos / Las propiedades del material condicionan la función del envase / Otra: _____

3. ¿Qué información crees que debería explicarse con más claridad en etiquetas, envases o mensajes sobre alimentos?

Composición o ingredientes / Conservación del alimento / Función del envase / Material del envase / Significado de símbolos y mensajes ambientales / Evidencia o fuente que respalda el mensaje / Otra: _____

4. Escribe una idea que te llevas de este puesto.

5. Escribe una pregunta que te gustaría seguir investigando.

Ficha de revisión de respuestas del microsondeo

Nombres integrantes equipo: _____

Apartado revisado

Resultado del equipo

Número total de respuestas recogidas

Información que resultó más difícil de interpretar

Ideas científicas que las personas visitantes consideraron más útiles

Información que debería explicarse con más claridad

Ideas escritas por las personas visitantes

Preguntas propuestas por las personas visitantes

Conclusión breve del equipo

Devolución: ¿Qué mensaje breve comunicarían a las personas participantes a partir de los resultados?

Ingredientes o sustancias: __ / Conservación: __ / "Natural" o "sin químicos": __ / Símbolos o materiales del envase: __ / Mensajes ambientales: __ / Otra: __

Propiedades de sustancias: __ / Transformaciones químicas: __ / Control de variables: __ / Moléculas y macromoléculas: __ / Propiedades del material: __ / Otra: __

Composición o ingredientes: __ / Conservación: __ / Función del envase: __ / Material del envase: __ / Símbolos y mensajes ambientales: __ / Evidencia o fuente: __ / Otra: __

1.
2.
3.

1.
2.
3.